

CZU: 343.35(477)

DOI:10.5281/zenodo.6644875

ПРАВОВЫЕ «ФИЛЬТРЫ» ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДИСКРИМИНАЦИИ В СФЕРЕ ПУБЛИЧНОЙ СЛУЖБЫ (ОПЫТ УКРАИНЫ)

Татьяна КОЛОМОЕЦ

*Член-корреспондент Национальной академии
правовых наук Украины, Заслуженный юрист Украины,
Декан Юридического Факультета,
Запорожский Национальный Университет,
доктор юридических наук, профессор*
ORCID ID: 0000-0003-1101-8073

The paper conditionally allocated and analyzed two levels of legal regulation of relations in the field of public service, with the introduction of "anti-national standards" in Ukraine - general ("basic") level for all without exception public relations and special, with fixation of these standards in the acts of service legislation.

Keywords: public service; "anti-discrimination" legal standards; levels of fixation, experience; Ukraine.

Обеспечение равных возможностей доступа, прохождение лицом публичной службы является одним из «базовых» принципов правового регулирования отношений в этой сфере в Украине. Условно можно выделить два уровня «правовой фильтрации» регулирования отношений в сфере публичной службы с учетом антидискриминационной ее направленности. Первый уровень (с учетом сферы правового регулирования) является общегосударственным, общим, так как предполагает «фильтрацию» правового регулирования всех без исключения общественных отношений, закрепление «антидискриминационных» фильтров в нормативно-правовых актах общегосударственного характера.

Прежде всего речь идет о Конституции Украины (ст. ст. 24, 27, 55), международных правовых актах, ратифицированных Верховным Советом Украины, кодифицированных деликтных актах, фиксирующих основания административной и уголовной ответственности за нарушения «антидискриминационных правовых стандартов», и, конечно же, о двух «базовых» законодательных актах, закрепивших «базис» антидискриминационного регулирования в государстве в целом, - Законе Украины от 08.09.2005 года «Об обеспечении равных прав и возможностей

женщин и мужчин» и Законе Украины от 06.09.2012 года «О основах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине». Если первый фактически сформировал «антидискриминационные фильтры» в правовом регулировании с учетом полового признака и его условно называют «законом о недискриминации по половому признаку» («законом о фильтрах» антиполовой дискриминации), тогда как второй предоставляет собой «закон против дискриминации в целом», «универсальный антидискриминационный фильтр».

Именно на первом уровне антидискриминационной «филтрации» правового регулирования сформирован достаточно расширенный аппарат, а именно: «равные права женщин и мужчин», «равные возможности женщин и мужчин», «позитивные действия», «гендерные стереотипы», «сексуальные домогательства», «насилие по признаку пола», «дискриминация», «гендерное равенство» и др. При этом в нормотворческой деятельности, направленной на урегулирование общественных отношений с обеспечением устранения любых «барьеров» в реализации и защите лицами своих прав, свобод, интересов, прослеживается устойчивая тенденция к переходу от «фильтров дискриминации по половому признаку» к «универсальным гендерным (в широком понимании) фильтрам», от «базовых понятий» в правовых предписаниях – «дискриминация по признаку пола», «равные права женщин и мужчин – отсутствие ограничений по признаку пола», «равные возможности женщин и мужчин – равные условия для реализации равных права женщин и мужчин» (ст. 1 Закона Украины «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин») к универсальной «дискриминации» как «... ситуации, при которой лицо (группа лиц) по их признакам расы, политических, религиозных и других убеждений, цвета кожи, пола, возраста, инвалидности, этнического или социального происхождения, места проживания, семейного или общественного положения, языковых или других признаков, которые были, есть и могут быть действительными или предположительными (реальными или потенциальными, существующими или надуманными), претерпевает ограничения в признании, реализации или использовании прав и свобод в любой форме, кроме случаев, когда такие ограничения преследуют правомерную, объективно обоснованную цель, способы достижения которой являются надлежащими и необходимыми» (ст. 1 Закона Украины «Об основах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине»). «Антидискриминационные фильтры» в правовом

регулировании общественных отношений первого уровня постепенно трансформации из «фильтра дискриминации по признаку пола» (с «доминированием» в правовом регулировании общественных отношений) ориентации на «обеспечение гендерного равенства как равного правового статуса женщин и мужчин и их равных возможностей для его реализации во всех сферах жизнедеятельности общества» (ст.1 Закона Украины «Об обеспечении равных возможностей женщин и мужчин») в фильтры универсальные антидискриминационные» (с определением «принципа недискриминации») как «базового принципа» и закреплением его содержания как «... принципа, предполагающего независимо от определенных признаков:

- 1) обеспечение равенства прав и свобод лиц и / или групп лиц;
- 2) обеспечение равенства перед законом лиц и / или групп лиц;
- 3) уважение к достоинству каждого человека;
- 4) обеспечение равных возможностей лиц и / или групп лиц» (ст. 2 Закона Украины «Об основах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине»).

Для первого уровня «антидискриминационной фильтрации» правового регулирования в Украине характерным является формирования институционального механизма существования отдельной системы субъектов обеспечения реализации антидискриминационной политики государства в целом, в т.ч. Уполномоченного Верховного Совета Украины по правам человека, специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти по вопросам обеспечения гендерного равенства, которым является Министерство социальной политики Украины (с целой группой созданных при нем общественных и экспертных советов, в т.ч. и Экспертного совета по вопросам предотвращения и противодействия дискриминации по признаку пола (приказ Министерства социальной политики Украины от 13.02.2020 года № 108), соответствующих уполномоченных лиц (координаторов) в органах исполнительной власти и органах местного самоуправления, Правительственного уполномоченного по вопросам гендерного равенства (Постановления Кабинета Министров Украины от 07.06.2017 года № 390), с активным привлечением к сотрудничеству общественных организаций (например, Украинская ассоциация представительниц правоохранительных органов (УАППО), которая является членом Международной ассоциации женщин-полицейских (МАЖП), Ассоциация женщин-юристов Украины «ЮрФем» и определением моделей взаимодействия всех элементов этой одной

системы субъектов. Кроме того, именно первый уровень формирует фундамент для использования ресурса «антидискриминационных инструментов» в правовом регулировании, роль которых выполняют:

а) гендерно-правовая экспертиза, которая представляет собой «... анализ действующего законодательства, проектов нормативно-правовых актов, результатом которого является представление заключения относительно их соответствия принципу гендерного равенства, принципу недискриминации» (ст. 1, ст. 4 Закона Украины «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин»);

б) обязательные статистические показатели соблюдения принципа недискриминации в органах государственной власти и органах местного самоуправления («государственная антидискриминационная статистическая отчетность», «государственная гендерная статистическая отчетность») и их соотношение с «гендерными квотами» представительства в органах государственной власти и органах местного самоуправления, в их руководящих структурах, в отдельных сферах жизнедеятельности общества и др.;

в) гендерно ориентированный подход в бюджетном процессе, с выделением «гендерно чувствительных» программ (т.е. тех, которые учитывают гендерный аспект и содержат количественные характеристики ориентации на обеспечение гендерного (в широком понимании) равенства);

г) гендерный аудит, позволяющий определить степень интегрированности гендерных компонентов в стратегические, программные документы, текущую деятельность, отношение в коллективе органа государственной власти, органа местного самоуправления, с отображением его результата в гендерном отчете;

д) оценка дискриминационных рисков (на предмет вероятности повторности дискриминационных проявлений и предполагаемых последствий);

е) коррекционные программы и ограничения предписания (для отдельных проявлений нарушения принципа недискриминации);

ж) позитивные действия как «... специальные временные меры с правомерной объективно обоснованной целью, ориентированной на устранение юридического или фактического неравенства лиц» (ст. 1 Закона Украины «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин») и др.

Регулятивные «фильтры» дополнены охранительными, с

закреплением их в Уголовном кодексе Украины и Кодексе Украины об административных правонарушениях, хотя и с рассредоточением их в разных их главах в зависимости от непосредственного объекта противоправного деяния.

Второй уровень «фильтрации» правового регулирования антидискриминационной направленности предполагает специализацию регулирующего своего воздействия и определение отношений публичной служб как сферы своей объективизации. Для этого уровня характерным является закрепление «фундамента» для использования ресурса «антидискриминационных правовых стандартов», зафиксированных в универсальных нормативно-правовых актах (актах первого уровня), применительно для сферы публичной службы. О значимости последней в предмете «антидискриминационного» правового регулирования свидетельствуют и упоминания ее в «базовых» универсальных антидискриминационных законодательных актах, а именно: ст. 4 «Сфера действия Закона» Закона Украины «Об основах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине» предусмотрено, что «государственная служба» в органах местного самоуправления являются составными элементами сферы общественных отношений «общественно-политической деятельности», а в Законе Украины «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин» в разделе III, посвященном «антидискриминационному регулированию» в общественно-политической сфере, выделена отдельная статья, с закреплением «гендерных стандартов» в сфере государственной службы и службы местного самоуправления (ст. 16). Положения этих статей «универсальных антидискриминационных» законов детализированы, а актах служебного законодательства (Законах Украины «О государственной службе», «О службе в органах местного самоуправления», «О дипломатической службе», «О Национальной полиции» и др.) и предусматривают «фильтры» для обеспечения «гендерных стандартов» на стадиях допуска к службе (подача документов, доступ к должностям различных категорий, отсутствие «барьеров» для прохождения всех процедур допуска, в т.ч. и для допуска к милитаризированной службе), прохождения службы, формирования служебной карьеры (продвижения по службе, поощрения, дисциплинарной ответственности, ежегодное оценивание результатов деятельности, повышение профессиональных компетентностей и др.), прекращение службы (основание, процедура прекращения) и с использованием всех «антидискриминационных» инструментов, в т.ч. и с учетом специфики всех

разновидностей публичной службы (обязательные «гендерные» квоты не только для видов службы, но и для руководящих должностей видов службы, материально-техническое, финансовое обеспечение служащих, «гендерно чувствительные» программы для подготовки, переподготовки служащих и др.).

Специфика правового регулирования отношений в сфере публичной службы оказывает влияние и на его «антидискриминационный аспект». Значительные количественные показатели служебного законодательства (при существенном «доминировании» подзаконных нормативно-правовых актов, с разной юридической силой, принятых в разные годы многочисленными субъектами, с ориентацией на урегулирование различных отношений в сфере публичной службы) в сочетании с разной степенью «качества» его, широта сферы регулирующего воздействия усложняют его применение и формируют практику разно вариативного (в некоторых случаях) его применения. С учетом этого обстоятельства обосновано необходимость в контексте разработки единого кодифицированного законодательного акта о публичной службе (рабочее название – «Служебный кодекс Украины») один раздел его посвятить унификации положений о «гендерных стандартах» (в широком понимании) правового регулирования отношений в сфере публичной службы, сформированных на основе использования положений «универсальных антидискриминационных актов», актов первого уровня правовой «антидискриминационной фильтрации» регулирования общественных отношений в Украине.

Ссылки:

1. Закон Украины № 2866-IV от 08.09.2005 г. об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин: В: Ведомости Верховного Совета Украины (ВВС), 2005 г. № 52. ст. 561.

2. Закон Украины № 5207-VI от 06.09.2012 г. об основах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине: В: Ведомости Верховного Совета Украины (ВВС), 2013 г. № 32. ст. 412.

